

Éléments hérétiques dans *C'est le soleil qui m'a brûlée* de Calixthe Beyala: Parodie, paratextualité et féminotopie

Richard Ajah
University of Uyo, Nigeria

« Ne prenez pas garde à mon teint noir : *C'est le soleil qui m'a brûlée*. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. »
(Cantique des Cantiques 1 :6,
Louis Segond)

Résumé

Comme une écrivaine africaine de troisième génération exilique, l'écriture de Calixthe Beyala se distingue par son langage acerbe, son discours polémique et sa description érotico-pornographique. À part sa controverse plagiaire dont elle est accusée d'avoir recopié librement quelques œuvres de Ben Okri, Romain Gary et Paule Constant, c'est sa féminité qui lui livre d'honneur ou de déshonneur dans la communauté littéraire. Néanmoins, il n'est pas possible d'accuser Beyala du plagiat de la Sainte Bible, vu le titre de son roman *C'est le soleil qui m'a brûlée* qui n'est qu'une citation partielle de Cantique des Cantiques, car elle ne s'engage seulement que dans la parodie, un plagiat conventionnel dans le monde artistique et littéraire. Cependant, Beyala pourra être coupable de *fatwa* biblique, établie sur des éléments hérétiques et blasphématoires de son roman. En s'appuyant sur des théories fondées et formulées de la Sainte Bible chrétienne, cette étude localise la problématique du roman dans la parodie et la paratextualité de Beyala. Elle conclut qu'en guise de fonder une féminotopie, pour emprunter le terme à Mary Louise Pratt, l'écrivaine se précipite vers le blasphème, donnant une herméneutique ou exégèse erronée de la Bible. En définitive, c'est l'épigraphe de Cantique des Cantiques qui résume le roman ; mais malheureusement il s'agit de la métaphore de « la voix de Jacob et la main d'Esau ».

Mots-clés : Éléments hérétiques, Paratextualité, Parodie, Féminotopie, Féminité

Abstract

Like a third-generation African writer in the diaspora, Calixthe Beyala's writing is distinguished by her sharp language, polemical discourse, and erotico-pornographic description. Apart from the plagiarism controversy in which she is accused of having copied freely some works of Ben Okri, Romain Gary and Paule Constant, it is her *femininity* which gives her honor or disgrace in the literary community. Nevertheless, one cannot accuse Beyala of plagiarism of the *Holy Bible*, given the title of her novel *C'est le soleil qui m'a brûlée*, which is only a partial quotation from "Song of Solomon", because it only engages in parody, a conventional plagiarism in the artistic and literary world. However, Beyala may

be guilty of Biblical *fatwa*, due on the heretical and blasphemous elements of her novel. Based on well-founded and formulated theories of the *Holy Bible*, this study situates the problem of the novel in Beyala's parody and paratextuality. It concludes that in order to bring to bear the concept of *feminotopia*, to borrow the term from Mary Louise Pratt, the writer resorts to blasphemy, giving an erroneous hermeneutics or exegesis of the Bible. In short, it is the epigraph of "Song of Solomon" which summarizes the novel; but unfortunately, it is the metaphor of "the voice of Jacob and the hand of Esau".

Keywords: Heretic elements, Paratextuality, Parody, Feminotopia, Femititude

Introduction

Il est possible pour les critiques de s'engager dans une critique de valeur intrinsèque, non seulement pour souligner la fictionnalité d'une œuvre littéraire donnée mais aussi pour évaluer sa « consommabilité » et fonctionnalité. Dès l'antiquité, la notion de Socrate a démonisé ou problématisé la fonction de littérature (poésie) et d'écrivains (poètes) dans la société humaine. De la critique éthique qui devient de jour peu populaire, les œuvres littéraires des écrivains ont été « jugés » dangereuses pour la santé religieuse, morale et mentale du lectorat. Par exemple, *Les Versets sataniques* de Salman Rushdie a provoqué une querelle intellectuelle et religieuse, provenant à l'Affaire Rushdie dont la liberté autoriale était mise en question et jugée préjudicielle et périlleuse à la foi islamique, donc coupable de *fatwa*. Depuis, l'Affaire Rushdie et la *fatwa*, prononcée par le père spirituel iranien Ayatollah Ruhollah Khomeini en 1989, en tant qu'écrivain exilique, le nom de Salman Rushdie devient polémique, évoquant une émotion ambiguë de louages et de condamnations. Bien que Calixthe Beyala n'ait pas de *fatwa* qui s'attache actuellement à sa vie, sa carrière d'écrivain, ressemblant à celle de Rushdie, n'est pas libre de polémiques.

L'écriture de Calixthe Beyala se distingue par son langage acerbe, son discours polémique et sa description érotico-pornographique. Elle connaît une controverse plagiaire dont elle est accusée d'avoir recopiée librement quelques œuvres de Ben Okri, Romain Gary et Paule Constant. Dans son « Moi, Calixthe Beyala, la plagiaire », elle admet l'influence de l'oralité africaine dans sa création littéraire et avoir emprunté des phrases ça et là à d'autres œuvres (Tirven-Gadum 115). C'est sa féminité qui lui livre d'honneur ou de déshonneur dans la communauté littéraire. Néanmoins, il n'est pas possible d'accuser Beyala du plagiat de la Sainte Bible, vu le titre de son roman *C'est le soleil qui m'a brûlé* qui n'est qu'une citation partielle de Cantique des Cantiques, car elle ne s'engage seulement que dans la parodie, un plagiat conventionnel dans le monde artistique et littéraire. De notre lecture de *C'est le soleil qui m'a brûlé* de Beyala, nous tentons de mettre en perspective la liberté de l'écrivain et ses limites, s'il ya en, afin d'établir la culpabilité hérétique et blasphématoire de Beyala dans son emploi de parodie et de paratextualité en guise de rédiger *C'est le soleil qui m'a brûlé* (ici connu comme CLSB). Pour le faire, il nous faut nous appuyer sur des théories fondées et formulées de la Sainte Bible chrétienne.

Cet article va utiliser au hasard les termes « blasphème ou blasphématoire » et « hérétique », tout en tenant compte de leurs différences épistémologiques et ontologiques. Il s'inspire de l'œuvre d'Augustine Asaah sur « Calixthe Beyala ou le discours blasphématoire au propre », bien que le critique ne donne pas une étude détaillée de *C'est le*

CLSB qui est le corpus de notre étude. Ses lumières sur « le blasphème » et « le sacrilège » influent sur notre prise de position. Le blasphème est constitué de propos insolents tenus contre Dieu, les divinités ou la religion, donc véhiculé par la parole et l'écriture alors que le sacrilège est un acte iconoclaste au propre sens (Asaah 159). Cependant, les deux constituent une profanation du sacré, donc hérétiques. L'hérésie désigne des opinions contradictoires aux doctrines de l'Eglise (Asad *et al* 35). Cette étude qualifie le roman de Beyala de parodie hérétique qui vise à établir une *féminotopie*.

C'est le soleil qui m'a brûlée de Calixthe Beyala, La Sainte Bible et Paratextualité

CLSB raconte l'histoire d'Ateba, une fille de 19 ans qui est élevée par Ada sa tante draconienne après la disparition de Betty, sa mère. Au Quartier Général (QG) Ateba souffre du joug des us et coutumes, se découvre et se révolte contre le monde masculin qui l'exploite comme prostituée. L'écrivaine camerounaise diasporique Calixthe Beyala écrit ce roman, *C'est le soleil qui m'a brûlée* en 1996. Son œuvre accomplit le désir d'Hélène Cixous (351) que les femmes écrivent et revendiquent leur empire ou que les femmes se libèrent du joug de silence pour affirmer leur « autoérotisme » (Irigaray 393). Ce roman s'engage dans un discours phallogocentrique qui fait partie des préoccupations de la féminité de Beyala. D'une paratextualité métaphorique, son titre émerge de la Sainte Bible au nom d'intertextualité parodique et il fait partie du paratexte auctorial (Genette et Maclean 268).

Le terme de Genette, le paratexte donne la facilité au texte. Il est le moyen par lequel un texte fait un livre de lui-même et se propose en tant que telle à ses lecteurs, et plus généralement au public (Genette et Maclean 261). Et le titre fait partie intégrale du texte. Cependant, Kamdem Ndongo souligne que le roman *CLSB* est problématique parce que « le titre ne l'illustre pas, pas plus que le texte central n'illustre le titre » (28). La lecture du critique apparaît ambivalente dans son interprétation des images et des onomastiques évoquées dans le récit. Il le dit ainsi:

Du premier poème du Cantique des cantiques où une femme noire, éprise d'amour pour un Blanc, implore la bienveillance et l'indulgence des « filles de Jérusalem » afin qu'elles l'admettent dans leur sein malgré son teint noir. Ce titre préfigure donc des rapports entre le Moi (L'Africain, en l'occurrence) et l'Autre (Filles de Jérusalem, donc la femme blanche)...(28)

Il me faut souligner que le conflit ne se situe pas au niveau du rapport interracial entre « le Moi africain et l'Autre blanche », mais au niveau de la narratrice et des périphrasas poétiques ou les fils de sa mère. Dans l'herméneutique biblique, ce Cantique salomonais ne problématise pas la peau noire, car la narratrice n'est pas une femme noire, mais seulement noircie par la souffrance de « garder les vignes des fils de sa mère ». Il ne s'agit pas de différence raciale, mais des effets spatio-temporels d'une vie rustique. Donc, c'est le soleil qui transforme le teint en noir, vu le background pré/post/contextuel du poème qui sert de langue pastorale. Le poème révèle un rapport spirituel entre le Roi, le Berger et la mariée, la bergère (Voir *The Pulpit Commentary*).

Dans le roman, *CLSB*, Calixthe Beyala reconceptualise le récit poétique salomonais avec des images qui résultent d'une extrapolation parodique et donne naissance à « une telle interprétation à la rigueur compatible avec le titre seul », mais « contradictoire avec la partie convoquée du Cantique, d'une part... » (Gandon 291). C'est cette contradiction blasphématoire que nous cherchons à souligner dans le texte de Beyala. En réalité, le blasphème littéraire émerge de la perspective de la réception par le milieu intellectuel et par le public général (Nitoris 69). Asaah (157) avait démontré le discours blasphématoire dans ce texte de Beyala qui s'y élève contre « le Dieu Solaire, le Dieu Chrétien et Dieu le Père ». Il est blasphématoire dans la mesure que le verset du Cantique dont le titre ne justifie pas le contenu du texte qui s'engage maintenant dans un discours sexuellement transgressif et bibliquement profane. Selon Cécile Dolisane-Ebasse (116), par le biais d'une écriture audacieuse et osée, véritable arme de guerre, les personnages de Beyala tels qu'Ateba transgressent les tabous en affichant leur liberté sexuelle : elles essaient de franchir le Rubicon en se montrant logocentriques, exubérantes, bouillantes et insultantes ; elles adoptent des attitudes abominables pour la société bienpensante-un vrai sacrilège. Le texte de Beyala se préoccupe des discours antiphallocentrique, lesbien et féminotopique qui font une critique sur la bible et d'où vient la situation hérétique et blasphématoire du texte. Son but est de critiquer les limites, de faire disparaître les tabous et d'élargir la liberté (Asad *et al* 55).

Les caractères de l'héroïne de Beyala, Ateba sont comparables à la narratrice héroïque du Cantique salomonien qui a subi un calvaire ou « un soleil qui l'a brûlée ». Et c'est ce calvaire ou soleil qui construit son identité et sa personnalité. Dans les deux textes, on fait une allusion à la mère mais non au père. Pour le Cantique, le roi et les « fils de sa mère » sont des éléments masculins évoqués comme objets de conflit alors que le texte de Beyala problématise et criminalise l'existence masculine ou s'engage dans ce que Richard Ajah (109) appelle « la démythification de la masculinité » ou ce que Bernard Mbassi (109) voit comme « stratégie de diabolisation de l'homme ». Une interprétation métaphorique et féministe de la conceptualisation masculine chez Beyala renvoie aux « fils de sa mère » qui persécutent l'héroïne salomonienne, maintenant remis dans l'imaginaire phallocentrique ou antiphallocentrique. Car dans tous les romans de Beyala, les hommes sont reconceptualisés et soumis aux caprices des femmes comme Ada qui a tant d'amants ou Ateba qui se jouit des rapports lesbiens avec sa mère et son amie, Irène.

Discours homosexuel et la féminotopie de féminitude

Asaah (159) a raison de dire que la profanation beyalesque du sacré prend la forme de discours. Une attitude qui affiche l'auteure à travers son procès blasphématoire du divin et du sacro-saint oscille entre désinvolture et irréligiosité, libertinage et athéisme, enfin scepticisme et amoralisme. Cela se fait par la représentation superficielle du lesbianisme qui provient de l'altérité du discours homosexuel dans la littérature africaine, selon Nathalie Etoke (46) qui qualifie son existence de leurre narratif. Beyala nous présente ce phénomène ainsi :

Et Ateba jouissait de les palper, de les malaxer, de masser ce corps de femme qui était passé sous tant d'hommes et rien qu'elle... Elle voulait lui dire : « Betty, je t'aime. » (71)

Traditionnellement défendue d'avouer publiquement son amour pour le corps féminin de sa mère et son amie, Irène, Ateba se contente de contempler, ruminer et évoquer des mémoires aventurières vers des liaisons homosexuelles que la société africaine considère comme les « forêts sacrées ». Sur le corps d'Irène, elle « voit ses sandales de tresse noire, ses jambes fines qui s'échappent de sa jupe rose fendues sur les cotes, ses seins moulés dans un tee-shirt blanc...sa bouche. Elle veut cette bouche malgré la fatigue qui en affaisse les coins... » (79-110). Dolisane-Ebousse (115) croit que les personnages comme Ateba « se montrent volontairement provocateurs, subversifs, lascifs, triviaux, arrogants, revanchards et primesautiers ». De la manière postmoderne, Beyala juxtapose le sacré (le Cantique des cantiques de la Sainte Bible d'où elle a tiré son titre) et le profane (le discours homosexuel où Ateba supplante la fille asiatique) pour présenter son « apologue » (au mot de Shelton Sack [Voir Fletcher 5]). *CLSB* est apologue parce que c'est une œuvre organisée comme un exemple fictionnel de la vérité d'une parole formulable (Fletcher 5). Donc, c'est dans cette mesure que le texte de Beyala devient hérétique et blasphématoire parce que le comportement homosexuel est un péché mortel depuis l'époque des patriarches bibliques (Copeland 8).

Toutes les doctrines bibliques ne soutiennent pas l'attitude homosexuelle bien que la Sainte Bible ne discute pas son existence. La bestialité et l'homosexualité sont considérées comme abominables dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament (Genèse 19 :24-28 ; Lévitiques 18 :22 ; 1 Corinthiens 6 :5-10). La citation du verset biblique ne constitue pas quelque chose de blasphématoire ni d'hérétique, mais la désacralisation du sacré émerge de sa transformation en discours de sexualité transgressive. Beyala reçoit des critiques acerbes sur le langage et la thématique de son écriture. En réalité, le discours homosexuel ou généralement transgressif n'est plus superficiel dans les œuvres de Beyala qui en fait une superstructure thématique. Dans, *La Négresse rousse*, l'écrivaine présente une orgie pornographique, provoquée et programmée par l'Etranger avec son pouvoir maléfique. *Femme nue femme noire*, apparemment une allusion au poème de Senghor, démontre une obsession pour la sexualité transgressive par ses personnages lesbiens et bisexuels comme Eva, Irène Fofu, etc. et contrairement à *C'est le soleil...*, un discours lesbien bien développé.

La déconstruction beyalesque de la masculinité inaugure la « reconstruction » de la sexualité et de la fondation de sa *féminotopie*, terme utilisé par Louise Pratt (163-8) à travers la matérialisation implicite et explicite du discours lesbien dans les romans de Beyala. Le regard de Ateba sur le corps de la femme, Irène et Betty, est érotique et donc lesbien, et le plaisir qu'elle en découle témoigne de son orientation homosexuelle. Ce discours vise à déclarer son monde *féminotopique*, qui est un espace exclusif féminin où les traces du patriarcat sont effacées. Et elle avait dit : « la femme devrait arrêter de faire l'idiote, qu'elle devrait oublier l'homme et évoluer désormais dans les trois vérités, trois certitudes, trois résolutions. » (82). «Oublier l'homme » amène au lesbianisme. Donc, le contact du corps de Ateba avec Irène est coloré avec la sensibilité et de la sexualité lesbienne, et son inexpressivité est cependant grevée par des tabous culturels. Le narrateur saisit cette scène érotique dans ces mots :

Leurs mains se sont croisées dans une longue étreinte [...] Elle aurait aimé [...] Elle aurait aimé...Mais elle n'a rien dit à cause

des mots qui restaient collés à ses lèvres. Elle s'est contentée de serrer très fort la main dans la sienne, d'écouter cette vague de tendresse colorée, brutale, l'envahir et l'entraîner vers des bonheurs tragiques.
(79-80)

Cette union des corps féminins dans une longue étreinte donne un plaisir ambiguë et indéfinissable au protagoniste, Ateba qui reste inexpressif de son amour lesbien pour Irène. Elle n'est pas satisfaite du regard érotique ; elle désire Irène, mais « son corps lui dit qu'elle pêche, son sang lui dit qu'elle pêche, tout son être lui dit qu'elle pêche » (110). La frustration amène au discours blasphématoire dans *C'est le soleil qui m'a brûlée* :

Obsédée par Dieu, elle l'avait interrogé. D'où venait-il ? Où était-il ? Était-il marié ? [...] Elle décide que Dieu est vieux et probablement sourd [...] Dieu a certainement raté sa vie pour avoir créé de telles imbécilités [...] Elle souffre pour Dieu qui souffre d'avoir raté son œuvre (37-38)

La narration révèle le blasphème qui métamorphose du niveau stylistico-parodique au verbal, démontrant démontre une accusation amère contre Dieu. Ateba personnalise Beyala qui lui confie son procès et sa plainte. Pour bouleverser et choquer le lectorat, la sexualité transgressive de Beyala est peinte de la pornographie graphique dans son écriture.

Parodie beyalesque, Pornographie textualisée et les limites de liberté artistique

Dans *CLSB* de Beyala, la citation partielle du verset biblique définit la parodie comme l'usage sans autorisation d'une propriété intellectuelle (Jewell et Louise 2) puisque le texte cite une partie intégrale de la Sainte Bible ou fait une allusion au récit biblique pour but de le critiquer dans son « apologue ». Gandon (290-291) résume le phénomène du texte de Beyala et de la Bible comme « l'intertexte biblique » qui est marquée par « le titre d'une part, de l'autre part par une citation en exergue de la partie liminaire du Cantique des cantiques (dont le troisième vers donne précisément au texte de Beyala son titre) ». La fidélité parodique (citation du vers de Cantique) ne traduit pas en fidélité discursive et thématique parce que le discours transgressif beyalesque apparaît issu d'une écriture de « désinhibition » qui, selon Chantal Bonono (217), « renvoie à une perte de contrôle conséquente à une violation des règles que la société impose ou que l'individu s'impose. » La juxtaposition de pornographie graphique avec le discours lesbien permet à l'auteure de violer des tabous traditionnels africains et de déconstruire la moralité religio-biblique.

Beyala met le privé au public, révèle le caché, démasque le masqué et dit les non-dits en guise de représenter les corps féminins érotisés et de montrer les *partes obscenae*. Par extrapolation, la Sainte Bible catégorise la pornographie d'impureté, car elle promeut la convoitise ou la concupiscence, condamnée par la moralité biblique (Matthew 5 :27-29). Beyala a une obsession artistique qui est de publier le privé et afficher des images pornographiques sur la mémoire de son lectorat. C'est d'où viennent sa couronne littéraire et son calvaire public. Dans *CLSB*, l'écrivaine décrit de telles activités sexuelles ainsi :

Elle obéit. Maintenant, elle est allongée dans le lit et l'homme s'est jeté sur ses seins. Il les mange, il les taquine, il commente leur fermeté, la finesse de l'aréole. Puis, brusquement, il saisit les jambes et les pose sur ses épaules, attrape les reins à bras-le-corps, avant de s'enfoncer en elle avec un rôle de plaisir (120).

La peinture de ce scénario est pornographique, visant à déclencher des images érotiques dont l'effet reste cinématographique dans la mémoire des lecteurs. C'est à ce moment que l'auteure néglige son obligation morale envers sa société africaine et d'où vient le préjudice envers sa personnalité. Evidemment, le problème de Beyala résulte de son appui artistique sur la parodie que Jewell et Louise (7) admettent est problématique dans son emploi, car elle vise à dévaloriser et déformer la compréhension de l'œuvre parodiée. Ce faisant, on se demande les limites de liberté artistique. Comme a dit Ecaterina Patrascu (179) au sujet de Salman Rushdie, l'emploi du Prophète islamique comme un personnage dans une écriture fictionnelle basée sur les affaires religieuses est considéré comme sacrilège.

Conclusion

Bien qu'il n'y ait pas de provision pour une fatwa biblique comme dans l'Islam, Calixthe Beyala la mérite pour avoir désacralisé la Sainte Bible et ses doctrines. Le blasphème et l'hérésie chez les écrivains continuent de problématiser les limites de leur liberté artistique. Il est possible d'inclure le nom de Beyala dans *Heretics* de Gilbert Chesterton qui critique toutes les écritures hérétiques de ces écrivains : Kipling, Shaw, etc. qui sont qualifiés de « rebelles » (i) ou « hérétique » (8) parce que le blasphème est un effet artistique et il dépend de la conviction philosophique (7). C'est dans cette mesure que la « mort de l'auteur » barthien n'est pas à l'aise avec la critique ethnique et moraliste qui se trouve dans une polémique artistique depuis Aristote parce que chaque œuvre littéraire appartient à un écrivain donné et comme dit Antoine Compagnon (726) « la littérature –en particulier le roman –est une modalité privilégiée de la réflexion morale, réflexion non systématique mais particularisante ou exemplaire, complexe et contextuelle ». Et malgré de diverses conceptualisations critiques, la critique littéraire ne perd pas « sa fonction éthique et politique évidente » (Altes 43), provenant de la théorie éthique qui se met à souffler une fois de plus au domaine littéraire.

Œuvres Citées

- Ajah, Richard O. « La Démythification de la masculinité dans les œuvres de Calixthe Beyala » *Nsukka Journal of the Humanities* 17 (2008) :108-113.
- Altes, Liesbeth Korthals. « Le tournant éthique dans la théorie littéraire : impasse ou ouverture » *Etudes littéraires* 31.3 (1999) :39-56.
- Asaah, Augustine H. « Calixthe Beyala ou le discours blasphématoire au propre », *Cahiers d'Etudes Africaines XLVI (1)* 181 (2006) :157-168.
- Asad, Tatal *et al Is Critique Secular ? Blasphemy, Injury and Free Speech*, UC Berkeley: Townsend Center for the Humanities, 2009.

- Beyala, Calixthe. *C'est le soleil qui m'a brûlée*, Paris : Albin, 1996.
- Bonono, Chantal. « Écriture féminine camerounaise, désinhibition et eschatologie : une lecture de *Soif Azur* d'Angeline Solongo Bonono. » *Syllabus Review* 3 (1):2012 :211-239.
- Chesterton, Gilbert K. *Heretics*, Christian Classics Ethereal Library, 1905. Web. 25 Oct. 2015.
- Cixous, Hélène. "Laugh of the Medusa." (1975) *Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism* Ed. Robyn Warhol and Diane Herndl, New Jersey: Rutgers University Press, 1997:347-362.
- Compagnon, Antoine. « *Littérature française moderne et contemporaine : Histoire, critique et théorie* » *Annuaire du Collège de France* 113 (2014) :723-739.
- Copeland, V. N. "Anthills touch the sky: Sembene Ousmane's topographical aesthetic." *Land and landscape in francographic literature*. Eds. M. Campan & K. Pieprzak. Cambridge/Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 2007.10-24.
- Dolisane-Ebasse, Cécile. « Du patriarcat à la féminité : violence sexuelle et conflits de guerre dans la prose romanesque de Calixthe Beyala. » *Revista Psicologia e Saude* 6.1 (2014) :114-118.
- Etoke, Nathalie. "Writing the Woman's Body in Francophone African Literature: Taxonomy Issues and Challenges." *Codesria Bulletin*, 3&4 (2006):41-44.
- Fletcher, M. D. "Rushdie's *Shame* as Apologue." *Salman Rushdie*, Ed. Harold Bloom, Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2003:5-19.
- Gandon, Francis. "Calixthe Beyala ou le roman métaphysique: éléments de proxémique dans *C'est le soleil qui m'a brûlée*. 277-292.
- Genette, Gerard and Maclean, Marie. "Introduction to the Paratext." *New Literary History* 22.2 (1991):261-272
- Irigary, Luce. "This Sex which is not One." *Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism*. Eds. Warhol, R. R & Herndl, D. P, New Brunswick & New Jersey: Rutgers University Press, 1997. 363-369.
- Jewell, Paul & Louise, Jennie. « It's Just a Joke: Defining and Defending (Musical) Parody. » *Australian Review of Public Affairs*, 10.2 (2012):1-12.
- Mbassi, Bernard. « Structure et apories de l'argumentation féministe dans *C'est le soleil qui m'a brûlée* de Calixthe Beyala. » *Langues et Littératures* 9 (2005) :105-124.
- Nitisor, Andreea-Tereza. "Speaking the Despicable: Blasphemy in Literature." *Current Topics in Religious Studies* 16 (2001):69-79
- Patrascu, Ecaterina. "Religious Infamy as Failed Apprehension in Salmon Rushdie's *The Satanic Verses*", 177-187.
- Pratt, Mary Louise. *Imperial eyes*. 2nd Edition, London: Routledge, 2008.
- Segond, Louis. *La Sainte Bible*, Paris : Alliance Biblique Universelle, 1998.
- Tirven-Gadun, Vina. « Mystification et scandales littéraires en France : de Jean-Baptiste Poquelin à Calixthe Beyala. » *The South Carolina Modern Language Review* 9.1, n.d. 103-120